

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

Technical article

Table of Contents

Improving vineyard resilience: adapting to extreme heat and drought conditions in dry farming.....	3
Shading nets in vineyard management	3
Foliar applications to mitigate stress	4
Soil cover management	5
Selection of drought-tolerant rootstocks	6
Βελτίωση της ανθεκτικότητας του αμπελώνα: προσαρμογή σε ακραίες συνθήκες θερμότητας και ξηρασίας στην ξηρική καλλιέργεια	8
Δίκτυα σκίασης στη διαχείριση των αμπελώνων	8
Διαφυλλικές εφαρμογές για τον μετριασμό της καταπόνησης.....	10
Διαχείριση εδαφοκάλυψης	11
Επιλογή έρριζων υποκειμένων ανθεκτικών στην ξηρασία	12
Mejora de la resiliencia del viñedo: adaptación a condiciones extremas de calor y sequía en cultivos de secano	14
Mallas de sombreado en la gestión de viñedos	14
Aplicaciones foliares para mitigar el estrés	16
Gestión de la cubierta del suelo	17
Selección de portainjertos tolerantes a la sequía	18
Povećanje otpornosti vinograda: prilagodba ekstremnim vrućinama i sušama u uslovima bez navodnjavanja.....	20
Mreže za zasjenjivanje u gospodarenju vinogradom	20
Folijarna primjena za ublažavanje stresa	21
Upravljanje pokrovom tla.....	22
Odabir podloga otpornih na sušu	23
Améliorer la résilience des vignobles : adaptation aux conditions extrêmes de chaleur et de sécheresse dans les cultures non-irriguées.....	25
Les filets d'ombrage dans la gestion des vignobles	25
Applications foliaires visant à atténuer le stress.....	27
Gestion de la couverture des sols.....	28
Sélection de porte-greffes résistant à la sécheresse.....	29
Aumentare la resilienza del vigneto: l'adattamento a condizioni estreme di calore e siccità in aridocoltura.....	31

CLIMED-FRUIT

Reti ombreggianti nella gestione del vigneto	31
Applicazioni fogliari per la mitigazione dello stress	33
Gestione del suolo con la copertura.....	34
Selezione di portainnesti tolleranti alla siccità.....	35
Melhorar a resiliência das vinhas: adaptação na agricultura de sequeiro a condições extremas de calor e seca	37
Redes de sombra na gestão das vinhas	37
Aplicações foliares para mitigar o stress	39
Gestão da cobertura do solo	40
Seleção de porta-enxertos tolerantes à seca	41

Improving vineyard resilience: adapting to extreme heat and drought conditions in dry farming

The Mediterranean region is experiencing some of climate change's most intense effects of on European agriculture, including more frequent extreme heat, droughts, loss of biodiversity and increasing water needs. This is particularly concerning for perennial fruit crops such as grapevines, which cover substantial areas and are increasingly affected by these changes. Farmers are adjusting their practices to cope, but many of these solutions remain confined to specific regions or agricultural sectors. The EU-funded [CLIMED-FRUIT](#) [1] project is working to bridge this gap by collecting and sharing innovative, climate-adaptive practices from various European agricultural operational groups (OGs) to enhance resilience and promote effective climate change adaptation and mitigation.

Increased temperatures and unpredictable rainfall patterns are causing substantial declines in fruit productivity and quality. Sustainable practices and climate-adaptive technologies, including shading nets, foliar applications, and drought-resistant varieties, are essential to counter these effects.

This article presents a non-exhaustive list of experimental results from projects carried out across Europe and identified in the framework of the CLIMED-FRUIT project.

Shading nets in vineyard management

Shading nets are highly effective tools for mitigating the impact of extreme heat, reducing solar exposure and, thus, sunburn risk, on grape clusters. While installation can be costly, shading nets provide dual benefits by protecting against hail, which is increasingly common with changing weather patterns.

The presence of netting greatly reduces the amount of photosynthetically active radiation (PAR/RAP*). This reduction is systematically proportional to the degree to which the netting is obscured (Fig.1 below).

Fig. 1: Comparison of radiation with and without a net. Sensor placed under a black 75% blackout net installed on the west face of the canopy (NR75-west). Sensor placed above the row in an open area (TEM 100%). Sensor placed in the foliage on the west side (TEM-west). *RAP- Rayonnement photosynthétiquement actif (originally in French).

Shading nets also delayed the grape ripening process by five days, which aids in achieving optimal wine quality under higher temperatures. The effects on the surface temperature of the bunches (when the ambient temperature is at its highest) are systematically significant: up to 4°C less thanks to the nets. The project also demonstrated a ~20% increase in assimilable nitrogen in grape musts, although phenolic compounds in red wines decreased slightly in some cases. Vineyards with nets saw altered berry composition, including lower sugar levels and higher acidity, which benefits wine stability and flavour. Additionally, as far as water status is concerned, the vines under netting are less stressed than the control when the water deficit is pronounced ($\delta^{13}C > -25$). The protection of nets against hail is also an advantage that can be highlighted [2].

Furthermore, net colour can influence berry parameters and wine production [3]. White nets effectively decreased berry temperatures under direct sunlight and optimised sugar accumulation in the grapes (Fig. 2). This finding points to the potential of shading nets in adjusting vineyard microclimate, offering flexibility to growers in mitigating specific stressors. The quality and resilience of grape production improve thanks to these adjustments, aligning with the demands of modern viticulture.

Name	Plot	Shading %
CON	Control	0
WHT	White	30
LGR	Light Green	8
DGR	Dark Green	19
BLK	Black	26

Fig. 2. RESILVINE project, Ferghettina farm. Table shows the net colour and shading percentage.

Foliar applications to mitigate stress

Foliar applications have become increasingly adopted as a strategy to combat drought and heat, utilising substances such as kaolin clay, salicylic acid and abscisic acid to protect vines against extreme conditions.

Fig. 3. Use of kaolin in a Marselan vineyard (Bodegas Enguera)

- **Kaolin:** A naturally occurring clay mineral, kaolin creates a reflective layer on vine leaves that reduces water loss through transpiration and shields against UV light, which can decrease leaf and fruit temperature by up to 5°C. Trials in Spain [4] (Fig. 3) found that 3% and 6% kaolin-treated Marselan grapevines exhibited improved tannin levels, colour intensity and aromatic complexity — key indicators of wine quality. Kaolin was sprayed twice, at pre-veraison and three weeks before harvest.
- **Salicylic Acid (SA):** Known for activating plant defence mechanisms, salicylic acid enables vines to better withstand environmental stresses. A study in Egypt [5] found that two applications with 3mM SA in April and May could be used as a management practice for improving water stress tolerance.
- **Abscisic Acid (ABA):** As a plant hormone central to drought response, ABA helps vines conserve water and adjust growth patterns during water scarcity. Applied during drought periods, ABA can effectively modulate vine physiology to minimize water loss, maintaining vine health and yield stability. Weekly applications of 1 mM ABA from bud break to harvest improved grape leaf tolerance to elevated solar UV-B (reducing oxidative damage) [6].

Soil cover management

Dry farming combines various techniques that limit the need for irrigation, improving soil health and resilience, especially in drought-prone regions. Key methods include mulching, cover cropping and utilising drought-tolerant plant varieties, each tailored to enhance soil moisture retention and reduce overall water needs.

- **Cover cropping:** Cover crops planted between vine rows after harvest are crucial for improving soil water storage. An experiment conducted in vineyards in northwestern Italy [7] evaluated cover cropping, showing that late spring cover crop termination increased soil moisture retention by up to 10%, supporting vine water needs during dry periods. Different cover crop types yielded various results: cereal-based cover crops increased grape sugar content, while legume-based cover crops enhanced acidity and available nitrogen. This approach improves water retention

and supports other ecosystem services, such as soil carbon sequestration, pollination and erosion control.

- **Mulching:** Different types of organic and bio-based mulches, such as wood chips, green waste compost, straw and woven cellulose, have proven effective in reducing soil temperature, limiting evaporation and conserving moisture. Mulching also enhances soil structure, microbial activity and carbon storage. In particularly dry seasons, mulched vineyard soils retained up to 20% more moisture than unmulched soils, reducing irrigation needs and promoting healthier root zones.

Fig. 4: Soil humidity (%) at 15 cm depth for different exogenous dead mulches under the vine row, 2023 vintage. Bars from left to right: bare soil, crushed oysters, coniferous wood chips, green waste, spontaneous cover, vegetal fetch

Seasonal weather trends heavily influence the efficiency of dry farming techniques. While beneficial in water-scarce years, these practices require careful adaptation to current climatic conditions to maximize soil water retention and improve grapevine stress tolerance.

Selection of drought-tolerant rootstocks

Choosing drought-resistant varieties and rootstocks is a cost-effective, sustainable strategy for enhancing vineyard resilience. Certain grapevine rootstocks are naturally adapted to drought conditions, exhibiting deep-rooted systems, efficient water uptake and heat tolerance, which are essential traits in regions prone to dry spells. Widely used drought-resistant rootstocks include 110 Richter, 140 Ru, 44-53M and SO4, each selected for its high water extraction capacity and ability to minimize water loss. These rootstocks influence vine canopy growth and water-use efficiency, enabling consistent production even in arid conditions.

Conclusion

The increasing frequency and intensity of climatic hazards require a multi-faceted approach to vineyard resilience. By integrating shading nets, foliar applications and dry farming practices and selecting drought-tolerant varieties, vineyards can effectively adapt to rising temperatures and prolonged droughts. These practices improve vineyard resilience and productivity and contribute to the sustainability of wine production in the face of climate change.

Bibliography and sources

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] VITISAD project, <https://www.youtube.com/watch?v=CRbIHCA8V9M&t=1s>
- [3] RESILVINE project, https://www.youtube.com/watch?v=ths_VsriU_I
- [4] COOPERATION PROJECTS GENERALITAT VALENCIANA project,
<https://www.youtube.com/watch?v=8hwEwlRn26o>
- [5] Mohamed, Y.I. (2020). Effect of foliar spraying of some antioxidants on growth and productivity of grapevines (*Vitis vinifera* L. cv. “Barany”) under semiarid region, Plant archives, 20(2), 8412-8418.
[http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20\(6967\).pdf](http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20(6967).pdf)
- [6] Berli FJ, Moreno D, Piccoli P, Hespanhol-Viana L, Silva MF, Bressan-Smith R, Cavagnaro JB, Bottini R (2010). Abscisic acid is involved in the response of grape (*Vitis vinifera* L.) cv. Malbec leaf tissues to ultraviolet-B radiation by enhancing ultraviolet- absorbing compounds, antioxidant enzymes and membrane sterols. Plant Cell Environ 33(1):1–10. doi:10.1111/j.1365-3040.2009.02044.x
- [7] LIFE DRIVE project, <https://www.youtube.com/watch?v=V9Tg8B6SijY>

Βελτίωση της ανθεκτικότητας του αμπελώνα: προσαρμογή σε ακραίες συνθήκες θερμότητας και ξηρασίας στην ξηρική καλλιέργεια

Η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει μερικές από τις πιο έντονες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία, μεταξύ άλλων συχνότερη ακραία ζέστη, ξηρασία, απώλεια βιοποικιλότητας και αυξανόμενες ανάγκες σε νερό. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυετείς καλλιέργειες οπωροφόρων, όπως τα αμπέλια, οι οποίες καλύπτουν σημαντικές εκτάσεις και επηρεάζονται όλο και περισσότερο από αυτές τις αλλαγές. Οι αγρότες προσαρμόζουν τις πρακτικές τους για να αντεπεξέλθουν, αλλά πολλές από αυτές τις λύσεις παραμένουν περιορισμένες σε συγκεκριμένες περιοχές ή γεωργικούς τομείς. Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα [CLIMED-FRUIT](#) [1] προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό, συλλέγοντας και ανταλλάσσοντας καινοτόμες πρακτικές προσαρμοσμένες στις κλιματικές συνθήκες από διάφορες ευρωπαϊκές γεωργικές επιχειρησιακές ομάδες, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προώθηση της αποτελεσματικής προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.

Οι αυξημένες θερμοκρασίες και τα απρόβλεπτα μοτίβα βροχοπτώσεων προκαλούν σημαντικές μειώσεις στην παραγωγικότητα και την ποιότητα των καρπών. Οι βιώσιμες πρακτικές και οι τεχνολογίες προσαρμογής στις κλιματικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των δίχτυων σκίασης, των διαφυλλικών εφαρμογών και των ανθεκτικών στην ξηρασία ποικιλιών, είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένας μη αναλυτικός κατάλογος των αποτελεσμάτων πειραμάτων από προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ανά την Ευρώπη και προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος CLIMED-FRUIT.

Δίχτυα σκίασης στη διαχείριση των αμπελώνων

Τα δίχτυα σκίασης είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά εργαλεία για τον μετριασμό των επιπτώσεων των ακραίων θερμοκρασιών στους βότρυες των σταφυλιών, τη μείωση της έκθεσής τους στην ηλιακή ακτινοβολία και, συνεπώς, του κινδύνου ηλιακού εγκαύματος. Αν και η εγκατάσταση μπορεί να είναι δαπανηρή, τα δίχτυα σκίασης παρέχουν διπλά οφέλη προστατεύοντας και από το χαλάζι, το οποίο είναι όλο και πιο συνηθισμένο με τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

Η παρουσία δίχτυων μειώνει σημαντικά την ποσότητα της φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας (PAR/RAP*). Αυτή η μείωση είναι συστηματικά ανάλογη με τον βαθμό σκίασης του δίχτυου (εικ. 1 παρακάτω).

Εικ. 1: Σύγκριση ακτινοβολίας με και χωρίς δίχτυ. Αισθητήρας τοποθετημένος κάτω από μαύρο δίχτυ σκίασης 75 % εγκατεστημένο στη δυτική πλευρά της κόμης (NR75-west). Αισθητήρας τοποθετημένος πάνω από τη σειρά σε ανοιχτή περιοχή (TEM 100%). Αισθητήρας τοποθετημένος στο φύλλωμα, στη δυτική πλευρά (TEM-west). * RAP - Rayonnement photosynthétiquement actif (αρχικός όρος στα γαλλικά).

Τα δίχτυα σκίασης καθυστερούν επίσης τη διαδικασία ωρίμανσης των σταφυλιών κατά πέντε ημέρες, γεγονός που βοηθά στην επίτευξη βέλτιστης ποιότητας οίνου σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι επιπτώσεις στη θερμοκρασία επιφάνειας των βοτρώων (όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη) είναι συστηματικά σημαντικές: έως και 4 °C λιγότερο χάρη στα δίχτυα. Το πρόγραμμα κατέδειξε επίσης αύξηση ~ 20 % του αφομοιώσιμου αζώτου στο γλεύκος των σταφυλιών, αν και οι φαινολικές ενώσεις στους ερυθρούς οίνους μειώθηκαν ελαφρώς σε ορισμένες περιπτώσεις. Στους αμπελώνες με δίχτυα παρατηρήθηκε αλλαγή στη σύνθεση των καρπών, μεταξύ άλλων χαμηλότερα επίπεδα σακχάρων και υψηλότερη οξύτητα, γεγονός που ωφελεί τη σταθερότητα και τη γεύση του κρασιού. Επιπλέον, όσον αφορά την υδατική κατάσταση, τα αμπέλια που είναι κάτω από τα δίχτυα υφίστανται λιγότερη καταπόνηση από τον μάρτυρα όταν το έλλειμμα νερού είναι έντονο ($\delta^{13}C > -25$). Η προστασία που προσφέρουν τα δίχτυα από το χαλάζι είναι επίσης ένα πλεονέκτημα που μπορεί να επισημανθεί [2].

Επιπλέον, το χρώμα των δικτυών μπορεί να επηρεάσει τις παραμέτρους των καρπών και την οινοπαραγωγή [3]. Τα λευκά δίχτυα μείωσαν αποτελεσματικά τις θερμοκρασίες των καρπών κάτω από το άμεσο ηλιακό φως και βελτιστοποίησαν τη συσσώρευση σακχάρων στα σταφύλια (εικ. 2). Αυτό το εύρημα δείχνει τις δυνατότητες των δικτυών σκίασης όσον αφορά την προσαρμογή του μικροκλίματος του αμπελώνα, προσφέροντας ευελιξία στους καλλιεργητές ως προς τον μετριασμό συγκεκριμένων στρεσογόνων παραγόντων. Η ποιότητα και η ανθεκτικότητα της παραγωγής σταφυλιών βελτιώνονται χάρη σε αυτές τις προσαρμογές, ευθυγραμμιζόμενες με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αμπελουργίας.

Όνομα	Κτήμα	Σκίαση %
CON	Έλεγχος	0
WHT	Λευκό	30
LGR	Ανοιχτό πράσινο	8
DGR	Σκούρο πράσινο	19
BLK	Μαύρο	26

Εικ. 2. Πρόγραμμα RESILVINE, αγρόκτημα Ferghettina. Ο πίνακας δείχνει το χρώμα των δικτυών και το ποσοστό σκίασης.

Διαφυλλικές εφαρμογές για τον μετριασμό της καταπόνησης

Οι διαφυλλικές εφαρμογές υιοθετούνται όλο και περισσότερο ως στρατηγική για την καταπολέμηση της ξηρασίας και της ζέστης, με χρήση ουσιών όπως ο πηλός καολίνη, το σαλικυλικό οξύ και το αμπισικό οξύ για την προστασία των αμπελών από ακραίες συνθήκες.

Εικ. 3. Χρήση καολίνης σε αμπελώνα Marselan (Bodegas Enguera)

- Καολίνης:** Ο καολίνης, ένα φυσικό αργιλικό ορυκτό, δημιουργεί ένα ανακλαστικό στρώμα στα φύλλα της αμπέλου, το οποίο μειώνει την απώλεια νερού μέσω της διαπνοής και προστατεύει από το υπεριώδες φως, ενώ μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία των φύλλων και των καρπών έως και 5 °C. Από δοκιμές στην Ισπανία [4] (εικ. 3) διαπιστώθηκε ότι τα αμπέλια Marselan στα οποία εφαρμόστηκε καολίνης

3 % και 6% παρουσίασαν βελτιωμένα επίπεδα τανίνης, ένταση χρώματος και αρωματική πολυπλοκότητα –βασικοί δείκτες ποιότητας του οίνου. Ο καολίνη ψεκάστηκε δύο φορές, πριν από τον περκασμό και τρεις εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή.

- **Σαλικυλικό οξύ (SA):** Γνωστό για την ενεργοποίηση των μηχανισμών άμυνας των φυτών, το σαλικυλικό οξύ επιτρέπει στα αμπέλια να αντέχουν καλύτερα στις περιβαλλοντικές πιέσεις. Στο πλαίσιο μιας μελέτης στην Αίγυπτο [5] διαπιστώθηκε ότι δύο εφαρμογές με 3mM SA τον Απρίλιο και τον Μάιο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρακτική διαχείρισης για τη βελτίωση της αντοχής στην υδατική καταπόνηση.
- **Αμπισισικό οξύ (ABA):** Ως φυτική ορμόνη βασική για την αντιμετώπιση της ξηρασίας, το ABA βοηθά τα αμπέλια να διατηρούν το νερό και να προσαρμόζουν τα μοτίβα ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της λειψυδρίας. Εφαρμοζόμενο κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας, το ABA μπορεί να ρυθμίσει αποτελεσματικά τη φυσιολογία της αμπέλου για να ελαχιστοποιήσει την απώλεια νερού, διατηρώντας την υγεία της αμπέλου και τη σταθερότητα της απόδοσης. Οι εβδομαδιαίες εφαρμογές 1 mM ABA από την έκπτυξη των οφθαλμών έως τη συγκομιδή βελτίωσαν την αντοχή των φύλλων της αμπέλου στην αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία UV-B (μειώνοντας την οξειδωτική βλάβη) [6].

Διαχείριση εδαφοκάλυψης

Η ξηρική καλλιέργεια συνδυάζει διάφορες τεχνικές που περιορίζουν την ανάγκη για άρδευση, βελτιώνοντας την υγεία και την ανθεκτικότητα του εδάφους, ειδικά σε περιοχές επιρρεπείς στην ξηρασία. Οι βασικές μέθοδοι περιλαμβάνουν την επίστρωση του εδάφους με υλικό εδαφοκάλυψης, την καλλιέργεια φυτών εδαφοκάλυψης και τη χρήση φυτικών ποικιλιών ανθεκτικών στην ξηρασία. Κάθε μέθοδος είναι ειδικά προσαρμοσμένη για να ενισχύσει την συγκράτηση της υγρασίας του εδάφους και να μειώσει τις συνολικές ανάγκες σε νερό.

- **Καλλιέργεια εδαφοκάλυψης:** Οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης που φυτεύονται μεταξύ σειρών αμπέλου μετά τη συγκομιδή είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της αποθήκευσης νερού στο έδαφος. Ένα πείραμα που διεξήχθη σε αμπελώνες στη βορειοδυτική Ιταλία [7] αξιολόγησε την καλλιέργεια εδαφοκάλυψης, δείχνοντας ότι η καταστροφή της καλλιέργειας εδαφοκάλυψης στα τέλη της άνοιξης αυξάνει την συγκράτηση της υγρασίας του εδάφους έως και 10 %, βοηθώντας να καλυφθούν οι ανάγκες της αμπέλου σε νερό κατά τις ξηρές περιόδους. Οι διαφορετικοί τύποι καλλιεργειών εδαφοκάλυψης απέδωσαν διαφορετικά αποτελέσματα: οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης με βάση τα αγρωστώδη αύξησαν την περιεκτικότητα των σταφυλιών σε σάκχαρα, ενώ οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης με βάση τα ψυχανθή αύξησαν την οξύτητα και το διαθέσιμο άζωτο. Αυτή η προσέγγιση βελτιώνει τη συγκράτηση νερού και υποστηρίζει άλλες οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως η δέσμευση άνθρακα στο έδαφος, η επικονίαση και ο έλεγχος της διάβρωσης.
- **Επίστρωση με υλικό εδαφοκάλυψης:** Διάφορα οργανικά και βιολογικά υλικά εδαφοκάλυψης, όπως ροκανίδι, κομπόστ πράσινων αποβλήτων, άχυρο και

υφασμένη κυτταρίνη, έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στη μείωση της θερμοκρασίας του εδάφους, στον περιορισμό της εξάτμισης και στη διατήρηση της υγρασίας. Η κάλυψη του εδάφους με στρώσεις διάφορων υλικών ενισχύει επίσης τη δομή του εδάφους, τη μικροβιακή δραστηριότητα και την αποθήκευση άνθρακα. Σε ιδιαίτερα ξηρές εποχές, τα αμπελουργικά εδάφη που είναι επιστρωμένα με υλικό εδαφοκάλυψης διατηρούν έως και 20 % περισσότερη υγρασία από τα μη επιστρωμένα εδάφη, μειώνοντας τις ανάγκες άρδευσης και προωθώντας υγιέστερες ριζικές ζώνες.

Εικ. 4: Υγρασία εδάφους (%) σε βάθος 15 cm με διάφορα εξωγενή νεκρά υλικά εδαφοκάλυψης κάτω από τη σειρά του αμπελιού, σοδειά 2023. Ράβδοι από αριστερά προς τα δεξιά: γυμνό έδαφος, θρυμματισμένα στρεϊδία, ροκανίδια κωνοφόρων, πράσινα απόβλητα, αυτοφυής εδαφοκάλυψη, φυτική κάλυψη

Οι εποχιακές καιρικές τάσεις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των τεχνικών ξηρικής καλλιέργειας. Ενώ είναι ευεργετικές σε χρονιές λειψυδρίας, αυτές οι πρακτικές απαιτούν προσεκτική προσαρμογή στις τρέχουσες κλιματολογικές συνθήκες για να μεγιστοποιηθεί η συγκράτηση νερού στο έδαφος και να βελτιωθεί η αντοχή των αμπελιών στο στρες.

Επιλογή έρριζων υποκειμένων ανθεκτικών στην ξηρασία

Η επιλογή φυτικών ποικιλιών και έρριζων υποκειμένων ανθεκτικών στην ξηρασία είναι μια οικονομικά αποδοτική, βιώσιμη στρατηγική για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αμπελώνα. Ορισμένα έρριζα υποκείμενα αμπέλου είναι φυσικά προσαρμοσμένα στις συνθήκες ξηρασίας, καθώς εμφανίζουν βαθιά ριζικά συστήματα, αποδοτική πρόσληψη νερού και αντοχή στη ζέση, τα οποία είναι βασικά χαρακτηριστικά σε περιοχές επιρρεπείς σε ξηρασία. Ορισμένα ανθεκτικά στην ξηρασία υποκείμενα που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι τα 110 Richter, 140 Ru, 44-53M και SO4, καθένα από τα οποία επιλέγεται για την υψηλή

του ικανότητα να απορροφά νερό και να ελαχιστοποιεί την απώλεια νερού. Αυτά τα υποκείμενα επηρεάζουν την ανάπτυξη της κόμης της αμπέλου και την αποδοτικότητα της χρήσης νερού, επιτρέποντας σταθερή παραγωγή ακόμη και σε άνυδρες συνθήκες.

Συμπέρασμα

Η αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των κλιματικών κινδύνων απαιτούν μια πολύπλευρη προσέγγιση της ανθεκτικότητας των αμπελώνων. Ενσωματώνοντας τα δίχτυα σκίασης, τις διαφυλλικές εφαρμογές και τις πρακτικές ξηρικής καλλιέργειας, και επιλέγοντας ποικιλίες ανθεκτικές στην ξηρασία, οι αμπελώνες μπορούν να προσαρμοστούν αποτελεσματικά στις αυξανόμενες θερμοκρασίες και τις παρατεταμένες ξηρασίες. Αυτές οι πρακτικές βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την παραγωγικότητα των αμπελώνων και συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της οινοπαραγωγής ενόψει της κλιματικής αλλαγής.

Βιβλιογραφία και πηγές

[1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>

[2] VITISAD project, <https://www.youtube.com/watch?v=CRbIHCA8V9M&t=1s>

[3] RESILVINE project, https://www.youtube.com/watch?v=ths_VsriU_I

[4] COOPERATION PROJECTS GENERALITAT VALENCIANA project, <https://www.youtube.com/watch?v=8hwEwlRn26o>

[5] Mohamed, Y.I. (2020). Effect of foliar spraying of some antioxidants on growth and productivity of grapevines (*Vitis vinifera* L. cv. “Barany”) under semiarid region, Plant archives, 20(2), 8412-8418.

[http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20\(6967\).pdf](http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20(6967).pdf)

[6] Berli FJ, Moreno D, Piccoli P, Hesperhol-Viana L, Silva MF, Bressan-Smith R, Cavagnaro JB, Bottini R (2010). Abscisic acid is involved in the response of grape (*Vitis vinifera* L.) cv. Malbec leaf tissues to ultraviolet-B radiation by enhancing ultraviolet-absorbing compounds, antioxidant enzymes and membrane sterols. Plant Cell Environ 33(1):1–10. doi:10.1111/j.1365-3040.2009.02044.x

[7] LIFE DRIVE project, <https://www.youtube.com/watch?v=V9Tg8B6SijY>

Mejora de la resiliencia del viñedo: adaptación a condiciones extremas de calor y sequía en cultivos de secano

La región mediterránea está sufriendo algunos de los efectos más intensos del cambio climático en la agricultura europea, como son el calor extremo más frecuente, las sequías, la pérdida de biodiversidad y mayores necesidades de agua. Esto es especialmente preocupante en el caso de los cultivos frutales perennes, como la vid, que cubren superficies considerables y se ven cada vez más afectados por estos cambios. Los agricultores están adaptando sus prácticas para hacer frente a la situación, pero muchas de estas soluciones siguen limitándose a regiones o sectores agrícolas específicos. El proyecto [CLIMED-FRUIT](#) [1] financiado por la UE trata de cubrir este desajuste recopilando y compartiendo prácticas innovadoras y adaptadas al clima de diversos grupos operativos (GO) agrícolas europeos para mejorar la resiliencia y promover una adaptación y mitigación eficaces contra el cambio climático.

El aumento de las temperaturas y la imprevisibilidad de las precipitaciones están dando lugar a un descenso sustancial de la productividad y la calidad de la fruta. Las prácticas sostenibles y las tecnologías adaptadas al clima, como las mallas de sombreado, las aplicaciones foliares y las variedades resistentes a la sequía, son esenciales para contrarrestar estos efectos.

El presente artículo presenta una lista no exhaustiva de resultados experimentales de proyectos acometidos en toda Europa e identificados en el marco del proyecto CLIMED-FRUIT.

Mallas de sombreado en la gestión de viñedos

Las mallas de sombreado son herramientas muy eficaces para mitigar el impacto del calor extremo, reducir la exposición solar y, por tanto, el riesgo de quemaduras solares, en los racimos de uva. Aunque su instalación puede resultar costosa, las mallas de sombreado ofrecen una doble ventaja, ya que protegen contra el granizo, fenómenos cada vez más frecuente con las condiciones climáticas actuales.

La presencia de las mallas reduce considerablemente la cantidad de radiación fotosintéticamente activa (PAR/RAP*). Esta reducción es sistemáticamente proporcional al grado de oscurecimiento de las mallas (figura 1).

Figura 1: Comparación de la radiación con malla y sin ella. Sensor colocado bajo una malla negra con un 75 % de oscurecimiento instalada en la cara oeste de la cubierta (NR75-oeste). Sensor colocado por encima de la hilera en una zona abierta (TEM 100 %). Sensor colocado en el follaje del lado oeste (TEM-oeste). *RAP: Rayonnement photosynthétiquement actif (originalmente en francés).

Las mallas de sombreo también retrasaron cinco días el proceso de maduración de la uva, lo que ayuda a conseguir una calidad óptima del vino con temperaturas más altas. Los efectos sobre la temperatura superficial de los racimos (cuando la temperatura ambiente es máxima) son sistemáticamente significativos: hasta 4 °C menos gracias a las mallas. El proyecto también puso de manifiesto un aumento de ~20 % del nitrógeno asimilable en los mostos de uva, aunque los compuestos fenólicos de los vinos tintos disminuyeron ligeramente en algunos casos. En los viñedos con mallas se observaron alteraciones en la composición de las bayas, como niveles más bajos de azúcar y mayor acidez, lo que supone un beneficio para la estabilidad y el sabor del vino. Además, en lo que respecta al estado hídrico, las vides bajo malla están sometidas a un menor estrés que el control cuando el déficit hídrico es pronunciado ($\delta^{13}C > -25$). La protección de las mallas contra el granizo también es una ventaja destacable [2].

Asimismo, el color neto puede influir en los parámetros de las bayas y en la producción de vino [3]. Las mallas blancas redujeron eficazmente la temperatura de las bayas bajo la luz solar directa y optimizaron la acumulación de azúcar en las uvas (figura 2). Este hallazgo apunta al potencial de las mallas de sombreo para ajustar el microclima de los viñedos, pues ofrece flexibilidad a los viticultores para mitigar factores de estrés específicos. La calidad y la resiliencia de la producción de uva mejoran gracias a estos ajustes, en consonancia con las exigencias de la viticultura moderna.

Nombre	Parcela	% de sombreado
CON	Control	0
WHT	Blanco	30
LGR	Verde claro	8
DGR	Verde oscuro	19
BLK	Negro	26

Figura 2. Proyecto RESILVINE, granja Ferghettina. La tabla muestra el color neto y el porcentaje de sombreado.

Aplicaciones foliares para mitigar el estrés

Las aplicaciones foliares se han adoptado cada vez más como estrategia para combatir la sequía y el calor, utilizando sustancias como la arcilla caolínica, el ácido salicílico y el ácido abscísico para proteger las vides contra condiciones extremas.

Figura 3. Utilización de caolín en un viñedo de la cepa Marselan (Bodegas Enguera)

- **Caolín:** El caolín, un mineral arcilloso natural, crea una capa reflectante en las hojas de la vid que reduce la pérdida de agua por transpiración y protege contra la luz ultravioleta, que puede reducir la temperatura de las hojas y los frutos hasta

5 °C. En ensayos realizados en España [4] (figura 3) se observó que las vides de Marselan tratadas con un 3 % y un 6 % de caolín presentaban mejores niveles de taninos, intensidad de color y complejidad aromática, indicadores clave de la calidad del vino. El caolín se roció dos veces, en el preverano y tres semanas antes de la vendimia.

- **Ácido salicílico (SA):** Conocido por activar los mecanismos de defensa de las plantas, el ácido salicílico permite a las vides resistir mejor las agresiones medioambientales. Un estudio llevado a cabo en Egipto [5] puso de manifiesto que dos aplicaciones con 3 mm de SA en abril y mayo podrían utilizarse como una práctica de manejo para mejorar la tolerancia al estrés hídrico.
- **Ácido abscísico (ABA):** Como hormona vegetal esencial en la respuesta a la sequía, el ABA ayuda a las vides a conservar el agua y a ajustar los patrones de crecimiento durante la escasez de agua. Aplicado durante los periodos de sequía, el ABA puede modular eficazmente la fisiología de la vid para minimizar la pérdida de agua, manteniendo la salud de la vid y la estabilidad del rendimiento. Las aplicaciones semanales de 1 mm de ABA desde la brotación hasta la vendimia mejoraron la tolerancia de la hoja de la uva a la elevada radiación UV-B solar (reduciendo el daño oxidativo) [6].

Gestión de la cubierta del suelo

La agricultura de secano combina varias técnicas que limitan la necesidad hídrica del cultivo, lo que mejora la salud del suelo y su resiliencia, en especial en regiones propensas a la sequía. Entre los métodos clave se incluyen el *mulching*, los cultivos de cobertura y la utilización de variedades de plantas resistentes a la sequía, cada uno de los cuales tiene como fin mejorar la retención de humedad del suelo y reducir las necesidades generales de agua.

- **Cultivo de cobertura:** Los cultivos de cobertura plantados entre las hileras de vid después de la cosecha son cruciales para mejorar el almacenamiento de agua en el suelo. Un experimento realizado en viñedos del noroeste de Italia [7] evaluó el cultivo de cobertura, demostrando que la terminación tardía del cultivo de cobertura en primavera aumentaba la retención de humedad del suelo hasta en un 10 %, apoyando las necesidades hídricas de la vid durante los periodos secos. Los distintos tipos de cultivos de cobertura dieron resultados diversos: los cultivos de cobertura a base de cereales aumentaron el contenido de azúcar de la uva, mientras que los cultivos de cobertura a base de leguminosas mejoraron la acidez y el nitrógeno disponible. Este planteamiento mejora la retención de agua y favorece otros servicios ecosistémicos, como la retención de carbono en el suelo, la polinización y el control de la erosión.
- **Mulching:** Diferentes tipos de *mulching* orgánicos y biológicos, como virutas de madera, compost de residuos verdes, paja y celulosa tejida, han demostrado su eficacia para reducir la temperatura del suelo, limitar la evaporación y conservar la humedad. El *mulching* también mejora la estructura del suelo, la actividad microbiana y el almacenamiento de carbono. En campañas especialmente secas, los suelos de los viñedos cubiertos con *mulching* retenían hasta un 20 % más de

humedad que los suelos sin él, lo que reducía las necesidades de riego y favorecía unas zonas radicales más sanas.

Figura 4: Humedad del suelo (%) a 15 cm de profundidad para diferentes *mulching* inertes exógenos bajo la vid en bruto, vendimia de 2023. Barras de izquierda a derecha: suelo desnudo, ostras trituradas, virutas de madera de coníferas, residuos verdes, cubierta espontánea, *fetch* vegetal

Las tendencias meteorológicas estacionales influyen mucho en la eficacia de las técnicas de cultivo de secano. Aunque son beneficiosas en años de escasez de agua, estas prácticas requieren una cuidadosa adaptación a las condiciones climáticas actuales para maximizar la retención de agua en el suelo y mejorar la tolerancia de la vid al estrés.

Selección de portainjertos tolerantes a la sequía

La elección de variedades y portainjertos resistentes a la sequía es una estrategia rentable y sostenible para mejorar la resistencia de los viñedos. Algunos portainjertos de vid están adaptados de forma natural a las condiciones de sequía, ya que presentan sistemas de enraizamiento profundo, una absorción eficaz del agua y tolerancia al calor, rasgos esenciales en regiones propensas a los periodos de sequía. Entre los portainjertos resistentes a la sequía más utilizados se encuentran el 110 Richter, el 140 Ru, el 44-53M y el SO4, cada uno de ellos seleccionado por su gran capacidad de extracción de agua y su capacidad para minimizar la pérdida de agua. Estos portainjertos influyen en el crecimiento de la cubierta vegetal de la vid y en la eficacia en el uso del agua, lo que permite una producción constante incluso en condiciones áridas.

Conclusión

La frecuencia e intensidad crecientes de los riesgos climáticos exigen un enfoque polifacético de la resiliencia de los viñedos. Mediante la integración de mallas de sombreado, aplicaciones foliares y prácticas de secado, junto con la selección de variedades tolerantes a la sequía, los viñedos pueden adaptarse eficazmente al aumento de las temperaturas y a las sequías prolongadas. Estas prácticas mejoran la resiliencia y la productividad de los viñedos y contribuyen a la sostenibilidad de la producción vitivinícola frente al cambio climático.

Bibliografía y fuentes

- [1] Proyecto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Proyecto VITISAD, <https://www.youtube.com/watch?v=CRbIHCA8V9M&t=1s>
- [3] Proyecto RESILVINE, https://www.youtube.com/watch?v=ths_VsriU_I
- [4] PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA, <https://www.youtube.com/watch?v=8hwEwIRn26o>
- [5] Mohamed, Y. I. (2020). Effect of foliar spraying of some antioxidants on growth and productivity of grapevines (*Vitis vinifera* L. cv. “Barany”) under semiarid region, Plant archives, 20(2), 8412-8418.
[http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20\(6967\).pdf](http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20(6967).pdf)
- [6] Berli FJ, Moreno D, Piccoli P, Hespagnol-Viana L, Silva MF, Bressan-Smith R, Cavagnaro JB, Bottini R (2010). Abscisic acid is involved in the response of grape (*Vitis vinifera* L.) cv. Malbec leaf tissues to ultraviolet-B radiation by enhancing ultraviolet- absorbing compounds, antioxidant enzymes and membrane sterols. Plant Cell Environ 33(1):1–10. doi:10.1111/j.1365-3040.2009.02044.x
- [7] Proyecto LIFE DRIVE, <https://www.youtube.com/watch?v=V9Tg8B6SijY>

Povećanje otpornosti vinograda: prilagodba ekstremnim vrućinama i sušama u uslovima bez navodnjavanja

Mediteranska regija doživljava neke od najintenzivnijih učinaka klimatskih promjena na Europsku poljoprivredu, uključujući češće ekstremne vrućine, suše, gubitak bioraznolikosti i sve veće potrebe za vodom. To se osobito odnosi na višegodišnje kulture kao što je vinova loza koja pokriva znatna područja i na koju te promjene sve više utječu. Poljoprivrednici prilagođavaju svoju praksu tim promjenama, no mnoga su rješenja i dalje ograničena na određene regije ili poljoprivredne sektore. Projektom [CLIMED-FRUIT](#) [1] koji financira EU nastoji se riješiti taj problem prikupljanjem i razmjenom inovativne klimatski prilagodljive prakse iz raznih Europskih poljoprivrednih operativnih skupina (OG) kako bi se povećala otpornost i promicala djelotvorna prilagodba klimatskim promjenama i njihovo ublažavanje.

Povećane temperature i nepredvidljivi obrasci oborina uzrokuju znatno smanjenje produktivnosti i kvalitete grožđa. Za suzbijanje tih učinaka ključna je održiva praksa i klimatski prilagodljive tehnologije, uključujući mreže za zasjenjivanje, folijarnu primjenu i sorte otporne na sušu.

Ovaj članak predstavlja dio rezultata pokusa iz projekata provedenih diljem Europe, prikupljenih u okviru projekta CLIMED-FRUIT.

Mreže za zasjenjivanje u gospodarenju vinogradom

Mreže za zasjenjivanje izrazito su učinkovit alat za ublažavanje učinka ekstremne vrućine i smanjenje izloženosti suncu, a time i rizika od ožegotina od sunca na grozdovima. Iako njihova ugradnja može biti skupa, mreže za zasjenjivanje pružaju dvostruku korist jer štite i od tuče, koja je sve češća zbog promjenjivih vremenskih obrazaca.

Prisutnost mreže u velikoj mjeri smanjuje količinu fotosintetski aktivnog zračenja (PAR/RAP*). To je smanjenje je sustavno proporcionalno stupnju u kojem je mreža zatamnjena (slika 1.).

Slika 1. Usporedba zračenja s mrežom i bez mreže: senzor postavljen ispod crne mreže s postotkom zasjenjivanja 75 % postavljene na zapadnoj strani sklopa špalira (NR75-west); senzor postavljen iznad reda na otvorenom prostoru (TEM 100 %); senzor smješten u lišće na zapadnoj strani (TEM-west); *RAP – Rayonnement photosynthétiquement actif (izvorno na francuskom jeziku)

Mreže za zasjenjivanje ujedno su odgodile proces dozrijevanja grožđa za pet dana, što pomaže u postizanju optimalne kvalitete vina pri višim temperaturama. Učinci na površinsku temperaturu grozdova (kada je okolna temperatura na najvišoj razini) sustavno su važni: zahvaljujući mrežama, niža je za do 4 °C. Projekt je također pokazao povećanje dušika koji se može asimilirati u moštu za približno 20 %. Doduše, fenolni spojevi u crvenim vinima u nekim su slučajevima blago smanjeni. U vinogradima s mrežama zabilježen je izmijenjeni sastav bobica, uključujući niže razine šećera i veću kiselost, što pogoduje stabilnosti i okusu vina. Osim toga, što se tiče statusa vode, vinova loza ispod mreže manje je opterećena pri izrazitom nedostatku vode od kontrolnih trsova ($\delta^{13}C > -25$). Kao prednost mreže treba istaknuti i zaštitu od tuče [2].

Nadalje, boja mreže može utjecati na parametre bobica i produktivnost [3]. Bijele su mreže djelotvorno smanjile temperaturu bobica pod izravnim sunčevim svjetlom i poboljšale nakupljanje šećera u plodovima (slika 2.). Taj nalaz upućuje na potencijal mreža za zasjenjivanje u prilagodbi mikroklima u vinogradu koja vinogradarima omogućuje fleksibilnost u ublažavanju konkretnih uzroka stresa. Kvaliteta i otpornost proizvodnje grožđa poboljšavaju se zahvaljujući tim prilagodbama, u skladu sa zahtjevima modernog vinogradarstva.

Naziv	Čestica	% zasjenjivanja
CON	kontrolna	0
WHT	bijela	30
LGR	svjetlozelena	8
DGR	tamnozeleno	19
BLK	crna	26

Slika 2. Projekt RESILVINE, poljoprivredno gospodarstvo Ferghettina; tablica prikazuje boje mreža i postotak zasjenjivanja

Folijarna primjena za ublažavanje stresa

Folijarna se primjena sve više usvaja kao strategija za suzbijanje suše i vrućine. Za zaštitu vinove loze od ekstremnih uvjeta primjenjuju se tvari kao što su kaolin, salicilna kiselina i apscizinska kiselina.

Slika 3. Primjena kaolina na sorti vinove loze Marselan (Bodegas Enguera)

- **Kaolin:** Kaolin, vrsta prirodne gline, stvara reflektirajući sloj na listovima vinove loze koji smanjuje gubitak vode zbog isparavanja i štiti od UV svjetla, što može smanjiti temperaturu lišća i plodova za do 5 °C. Ispitivanja u Španjolskoj [4] (slika 3.) pokazala su da su tretmani sa 3% odnosno 6% kaolina kod vinove loze sorte Marselan utjecali na poboljšane razine tanina, intenzitet boje i kompleksnost arome – ključne pokazatelje kvalitete vina. Kaolin je nanesen prskanjem dva puta, u fazi šarka i tri tjedna prije berbe.
- **Salicilna kiselina (SA):** Salicilna kiselina, poznata po tome što aktivira obrambene mehanizme biljke, omogućuje vinovoj lozi da bolje izdrži stresne uslove iz okoliša. Studija provedena u Egiptu [5] pokazala je da bi se dvije primjene sa 3 mm salicilne kiseline u travnju i svibnju mogle usvojiti kao praksa za poboljšanje otpornosti na stres zbog nedostatka vode.
- **Apscizinska kiselina (ABA):** ABA je biljni hormon bitan za reakciju na sušu. Pomaže vinovoj lozi da očuva vodu i prilagodi obrasce rasta tijekom oskudice vode. ABA može djelotvorno modulirati fiziologiju vinove loze kako bi se smanjio gubitak vode, održavajući njezino zdravlje i stabilnost prinosa. Tjedne primjene 1 mm ABA-e od otvaranja pupova do berbe poboljšale su toleranciju lišća vinove loze na pojačano UV-B zračenje (smanjujući oksidativna oštećenja) [6].

Upravljanje pokrovom tla

U uzgoju bez navodnjavanja kombiniraju se razne tehnike kojima se ograničava potreba za navodnjavanjem, poboljšavajući zdravlje i otpornost tla, osobito u područjima sklonim sušama. Među glavnim su metodama malčiranje, pokrovni usjevi i uzgoj sorti otpornih na sušu. Svaka od tih metoda prilagođava se tako da se poveća zadržavanje vlage u tlu i smanji ukupna potreba za vodom.

- **Pokrovni usjevi:** Pokrovni usjevi zasijani između trsova vinove loze nakon berbe ključni su za poboljšanje skladištenja vode u tlu. U ispitivanju provedenom u vinogradima u sjeverozapadnoj Italiji [7] procijenjeni su pokrovni usjevi te se pokazalo da je uklanjanjem pokrovnog usjeva u kasno proljeće povećano

zadržavanje vlage u tlu za do 10 %, što je pomoglo u ispunjavanju potreba vinove loze za vodom tijekom suhih razdoblja. Različite vrste pokrovnih usjeva dale su različite rezultate: pokrovni usjevi na bazi žitarica povećali su udio šećera u grožđu, dok su pokrovni usjevi na bazi mahunarki povećali kiselost i raspoloživi dušik. Tim se pristupom povećava zadržavanje vode i podupiru ostale usluge ekosustava kao što su sekvestracija ugljika u tlu, oprašivanje i suzbijanje erozije.

- **Malčiranje:** Različite vrste organskog malča i malča na biološkoj osnovi kao što su drvena sječka, kompost zelenog otpada, slama i celulozna vlakna pokazale su se djelotvornima u smanjenju temperature tla, ograničavanju isparavanja i očuvanju vlage. Malčiranjem se poboljšava i struktura tla, mikrobna aktivnost i skladištenje ugljika. U osobito sušnim sezonama malčirano tlo u vinogradima zadržalo je do 20 % više vlage od nemalčiranog tla, smanjujući potrebe za navodnjavanjem i potičući zdravlje korijenske zone.

Slika 4. Vlažnost tla (%) na 15 cm dubine za razne vrste neživog malča vanjskog podrijetla ispod reda vinove loze, berba 2023.; Trake slijeva nadesno: nepokriveno tlo, drobljene kamenice, drvena sječka od crnogoričnog drva, zeleni otpad, prirodni pokrov, tkanina od jute, konoplje, kokosa i sl.

Sezonski trendovi atmosferskih prilika snažno utječu na učinkovitost tehnika u uzgoju bez navodnjavanja. Iako su korisni u godinama oskudice vode, ti postupci zahtijevaju pažljivu prilagodbu trenutačnim klimatskim uvjetima kako bi se maksimalno povećalo zadržavanje vode u tlu i povećala tolerancija vinove loze na stres.

Odabir podloga otpornih na sušu

Odabir sorti vinove loze i podloga otpornih na sušu ekonomična je i održiva strategija za povećanje otpornosti vinograda. Neke su lozne podloge prirodno prilagođene sušnim

uvjetima jer razvijaju dubok korijenski sustav, učinkovito upijaju vodu i otporne su na vrućine, što su bitna obilježja u regijama sklonim sušnim razdobljima. Široko rasprostranjene podloge otporne na sušu uključuju 110 Richter, 140 RU, 44-53M i SO4. One se odlikuju visokim kapacitetom crpljenja vode i sposobnosti smanjenja gubitka vode. Te podloge utječu na rast sklopa krošnje vinove loze i učinkovitost iskorištenja vode, omogućujući stabilnu proizvodnju čak i u sušnim uvjetima.

Zaključak

Sve češće i intenzivnije klimatske nepogode zahtijevaju višestruki pristup za povećanje otpornosti vinograda. Integracijom mreža za zasjenjivanje, folijarnih primjena, praksi za uzgoj bez navodnjavanja i odabirom sorti otpornih na sušu, vinogradi se mogu učinkovito prilagoditi rastućim temperaturama i produženim sušama. Ove prakse ne samo da poboljšavaju otpornost i produktivnost vinograda već i doprinose održivosti proizvodnje vina u uvjetima klimatskih promjena.

Bibliografija i izvori

- [1] CLIMED FRUIT project, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] VITISAD project, <https://www.youtube.com/watch?v=CRblHCA8V9M&t=1s>
- [3] RESILVINE project, https://www.youtube.com/watch?v=ths_VsriU_I
- [4] COOPERATION PROJECTS GENERALITAT VALENCIANA project, <https://www.youtube.com/watch?v=8hwEwIRn26o>
- [5] Mohamed, Y.I. (2020). Effect of foliar spraying of some antioxidants on growth and productivity of grapevines (*Vitis vinifera* L. cv. "Barany") under semiarid region, Plant archives, 20(2), 8412-8418. [http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20\(6967\).pdf](http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20(6967).pdf)
- [6] Berli FJ, Moreno D, Piccoli P, Hespagnol-Viana L, Silva MF, Bressan-Smith R, Cavagnaro JB, Bottini R (2010). Abscisic acid is involved in the response of grape (*Vitis vinifera* L.) cv. Malbec leaf tissues to ultraviolet-B radiation by enhancing ultraviolet- absorbing compounds, antioxidant enzymes and membrane sterols. Plant Cell Environ 33(1):1–10. doi:10.1111/j.1365-3040.2009.02044.x
- [7] LIFE DRIVE project, <https://www.youtube.com/watch?v=V9Tg8B6SijY>

Améliorer la résilience des vignobles : adaptation aux conditions extrêmes de chaleur et de sécheresse dans les cultures non-irriguées

La région méditerranéenne subit certains des effets les plus intenses du changement climatique sur l'agriculture européenne, notamment des pics de chaleurs extrêmes et des sécheresses de plus en plus fréquentes, une perte de biodiversité et des besoins en eau croissants. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les cultures fruitières pérennes telles que les vignes, qui couvrent des superficies considérables et sont de plus en plus touchées par ces changements. Les agriculteurs adaptent leurs pratiques pour y faire face, mais nombre de ces solutions restent confinées à des régions ou à des secteurs agricoles spécifiques. Le projet [CLIMED-FRUIT](#) [1], financé par l'UE, s'efforce de combler cette lacune en identifiant et en partageant des pratiques innovantes mises en œuvre par divers groupes opérationnels (GO) européens, afin d'améliorer la résilience et de promouvoir une adaptation et une atténuation efficaces du changement climatique.

L'augmentation des températures et le caractère imprévisible des précipitations entraînent une baisse importante de la productivité et de la qualité des fruits. Les pratiques durables et les technologies adaptées au climat, notamment les filets d'ombrage, les applications foliaires et les variétés résistantes à la sécheresse, sont essentielles pour contrecarrer ces effets.

Cet article présente une liste non exhaustive de résultats expérimentaux issus de projets menés dans toute l'Europe et identifiés dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Les filets d'ombrage dans la gestion des vignobles

Les filets d'ombrage sont des outils très efficaces pour atténuer l'impact des chaleurs extrêmes, réduire l'exposition solaire et donc les risques d'échaudage sur les grappes de raisin. Bien que l'installation des filets d'ombrage puisse être coûteuse, ceux-ci offrent un double avantage car ils protègent également contre la grêle, qui est de plus en plus fréquente en raison de l'évolution des conditions météorologiques.

La présence de filets réduit considérablement la quantité de rayonnement photosynthétiquement actif (PAR/RAP*). Cette limitation est systématiquement proportionnelle au degré d'occultation des filets (Fig.1 ci-dessous).

Fig. 1 : Comparaison du rayonnement avec et sans filet. Capteur placé sous un filet occultant noir d'une opacité de 75 % installé sur la face ouest du couvert (NR75-ouest). Capteur placé au-dessus du rang dans un espace ouvert (TEM 100 %). Capteur placé dans le feuillage sur la face ouest (TEM-ouest). *RAP- Rayonnement photosynthétiquement actif (à l'origine en français).

Les filets d'ombrage ont également retardé de cinq jours le processus de maturation du raisin, ce qui permet d'obtenir une qualité de vin optimale à des températures plus élevées. Les effets sur la température de surface des grappes (lorsque la température ambiante est la plus élevée) sont systématiquement significatifs : jusqu'à 4°C de moins grâce aux filets. Le projet a également démontré une augmentation d'environ 20 % de l'azote assimilable dans les moûts de raisin, bien que les composés phénoliques dans les vins rouges aient légèrement diminué dans certains cas. Les vignobles équipés de filets ont vu la composition des baies modifiée, avec notamment des taux de sucre plus bas et une acidité plus élevée, ce qui contribue à la stabilité et à l'arôme du vin. Par ailleurs, en ce qui concerne l'état hydrique, les vignes sous filet sont moins stressées que les vignes témoins lorsque le déficit hydrique est prononcé ($\delta^{13}C > -25$). La protection des filets contre la grêle est également un avantage à souligner [2].

La couleur des filets peut en outre avoir un impact sur la taille des baies et la production de vin [3]. Les filets blancs ont permis de réduire efficacement la température des baies sous la lumière directe du soleil et d'optimiser l'accumulation de sucre dans les raisins (Fig. 2). Ces résultats montrent le potentiel des filets d'ombrage dans l'ajustement du microclimat de la vigne, et offrent une certaine flexibilité aux producteurs dans l'atténuation de facteurs de stress spécifiques. La qualité et la résilience de la production viticole s'améliorent grâce à ces ajustements, qui répondent aux exigences de la viticulture moderne.

Nom	Parcelle	Pourcentage d'ombrage
CON	Témoin	0
WHT	Blanc	30
LGR	Vert clair	8
DGR	Vert foncé	19
BLK	Noir	26

Fig. 2. *Projet RESILVINE*, domaine Ferghettina. Le tableau indique la couleur du filet et le pourcentage d'ombrage.

Applications foliaires visant à atténuer le stress

Les applications foliaires sont de plus en plus adoptées comme stratégie de lutte contre la sécheresse et la chaleur, avec l'utilisation de substances telles que l'argile kaolinique, l'acide salicylique et l'acide abscissique qui permettent de protéger les vignes contre les conditions extrêmes.

Fig. 3. Utilisation de kaolin dans un vignoble de Marselan (Bodegas Enguera)

- **Kaolin** : Minéral argileux naturel, le kaolin crée une couche réfléchissante sur les feuilles de vigne qui permet de réduire la perte d'eau par transpiration et de protéger

contre la lumière ultraviolette, ce qui peut faire baisser la température des feuilles et des fruits jusqu'à 5°C. Des essais menés en Espagne [4] (Fig. 3) ont montré que les vignes de Marselan traitées au kaolin à 3 % et 6 % présentaient une amélioration de la teneur en tanins, de l'intensité de la couleur et de la complexité aromatique, indicateurs clés de la qualité du vin. Le kaolin a été pulvérisé deux fois, à la pré-veraison et trois semaines avant les vendanges.

- **Acide salicylique (SA)** : Connue pour activer les mécanismes de défense des plantes, l'acide salicylique permet aux vignes de mieux résister aux stress environnementaux. Une étude réalisée en Égypte [5] a montré que deux applications de 3mM d'acide salicylique en avril et en mai pouvaient être utilisées comme pratique de gestion pour améliorer la tolérance au stress hydrique.
- **Acide abscissique (ABA)** : En tant qu'hormone végétale jouant un rôle central dans la réponse à la sécheresse, l'ABA aide les vignes à préserver l'eau et à ajuster les schémas de croissance en cas de pénurie d'eau. Appliqué pendant les périodes de sécheresse, l'ABA peut moduler efficacement la physiologie de la vigne afin de minimiser la perte d'eau, tout en maintenant la santé de la vigne et la stabilité du rendement. Des applications hebdomadaires de 1 mM d'ABA, du débourrement à la récolte, ont amélioré la tolérance des feuilles de vigne aux UV-B solaires élevés (réduction des dommages oxydatifs) [6].

Gestion de la couverture des sols

La culture sèche combine différentes techniques qui limitent le besoin d'irrigation, améliorant ainsi la santé et la résistance des sols, en particulier dans les régions sujettes à la sécheresse. Les principales méthodes comprennent le paillage, l'enherbement et l'utilisation de variétés de plantes tolérantes à la sécheresse, chacune d'entre elles étant conçue pour améliorer la rétention de l'humidité du sol et réduire les besoins globaux en eau.

- **Enherbement** : Les couverts végétaux plantés entre les rangs de vigne après la récolte sont essentiels pour améliorer le stockage de l'eau dans le sol. Une expérimentation menée dans des vignobles du nord-ouest de l'Italie [7] a évalué l'enherbement, montrant que la destruction de celui-ci à la fin du printemps augmentait la rétention de l'humidité du sol jusqu'à 10 %, ce qui permettait de répondre aux besoins en eau des vignes pendant les périodes sèches. Les différents types de couverts végétaux ont donné des résultats variés : les couverts végétaux à base de céréales ont augmenté la teneur en sucre des raisins, tandis que les couverts végétaux à base de légumineuses ont amélioré l'acidité et l'azote assimilable. Cette solution améliore la rétention d'eau et promeut d'autres services écosystémiques, tels que la séquestration du carbone dans le sol, la pollinisation et le contrôle de l'érosion.
- **Paillage** : Différents types de paillis organiques et biosourcés, tels que les copeaux de bois, le compost de déchets verts, la paille et la cellulose tissée, se sont révélés efficaces pour réduire la température du sol, limiter l'évaporation et conserver l'humidité. Le paillage améliore également la structure du sol, l'activité microbienne et le stockage du carbone. Lors de saisons particulièrement sèches, les sols des vignobles recouverts de paillis ont conservé jusqu'à 20 % d'humidité en

plus que les sols non paillés, ce qui a réduit les besoins en irrigation et favorisé des systèmes racinaires plus sains.

Fig. 4 : Humidité du sol (%) à 15 cm de profondeur pour différents paillis morts exogènes sous le rang de vigne, millésime 2023. Barres de gauche à droite : sol nu, huîtres broyées, copeaux de bois de conifères, déchets verts, couvert spontané, feutre végétal.

Les tendances météorologiques saisonnières ont une grande incidence sur l'efficacité des techniques de culture sèche. Bien que bénéfiques lors des années de pénurie d'eau, ces pratiques doivent être soigneusement adaptées aux conditions climatiques actuelles afin de maximiser la rétention d'eau dans le sol et d'améliorer la tolérance au stress de la vigne.

Sélection de porte-greffes résistant à la sécheresse

Le choix de variétés et de porte-greffes résistant à la sécheresse est une stratégie rentable et durable pour améliorer la résilience de la vigne. Certains porte-greffes de vigne sont naturellement adaptés aux conditions de sécheresse et présentent des systèmes racinaires profonds, une absorption efficace de l'eau et une tolérance à la chaleur, qui sont des caractéristiques essentielles dans les régions sujettes à des périodes de sécheresse. Les porte-greffes résistant à la sécheresse les plus utilisés sont le 110 Richter, le 140 Ru, le 44-53M et le SO4, tous sélectionnés pour leur grande capacité d'extraction de l'eau et leur aptitude à minimiser les pertes d'eau. Ces porte-greffes influencent la croissance du couvert de la vigne et l'efficacité de l'utilisation de l'eau, ce qui permet une production régulière même dans des conditions arides.

Conclusion

L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des aléas climatiques nécessite une approche multidimensionnelle de la résilience des vignobles. En intégrant des filets d'ombrage, des applications foliaires et des pratiques d'agriculture sèche, et en sélectionnant des variétés tolérantes à la sécheresse, les vignobles peuvent s'adapter efficacement à la hausse des températures et aux sécheresses prolongées. Ces pratiques améliorent la résilience et la productivité des vignobles et contribuent à la durabilité de la production de vin face au changement climatique.

Bibliographie et sources

- [1] Projet CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Projet VITISAD, <https://www.youtube.com/watch?v=CRblHCA8V9M&t=1s>
- [3] Projet RESILVINE, https://www.youtube.com/watch?v=ths_VsriU_I
- [4] Projet COOPERATION PROJECTS GENERALITAT VALENCIANA, <https://www.youtube.com/watch?v=8hwEwlrn26o>
- [5] Mohamed, Y.I. (2020). Effect of foliar spraying of some antioxidants on growth and productivity of grapevines (*Vitis vinifera* L. cv. "Barany") under semiarid region, Plant archives, 20(2), 8412-8418. [http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20\(6967\).pdf](http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20(6967).pdf)
- [6] Berli FJ, Moreno D, Piccoli P, Hespagnol-Viana L, Silva MF, Bressan-Smith R, Cavagnaro JB, Bottini R (2010). Abscisic acid is involved in the response of grape (*Vitis vinifera* L.) cv. Malbec leaf tissues to ultraviolet-B radiation by enhancing ultraviolet- absorbing compounds, antioxidant enzymes and membrane sterols. Plant Cell Environ 33(1):1-10. doi:10.1111/j.1365-3040.2009.02044.x
- [7] Projet LIFE DRIVE, <https://www.youtube.com/watch?v=V9Tg8B6SijY>

Aumentare la resilienza del vigneto: l'adattamento a condizioni estreme di calore e siccità in aridocoltura

La regione del Mediterraneo registra tra gli effetti più intensi del cambiamento climatico sull'agricoltura in Europa, compresi fenomeni più frequenti di caldo estremo, siccità, perdita della biodiversità e aumento del fabbisogno idrico. Questo preoccupa in modo particolare nel caso delle colture frutticole perenni come la vite, che coprono aree considerevoli e sono sempre più colpite da questi cambiamenti. Gli agricoltori adattano le loro pratiche per affrontare la situazione, ma molte di queste soluzioni rimangono confinate a regioni o settori agricoli specifici. Il progetto [CLIMED-FRUIT](#) [1], finanziato dall'UE, cerca di colmare questo divario, acquisendo e condividendo pratiche innovative e adattive al clima da vari gruppi operativi (GO) agricoli europei, per migliorare la resilienza e promuovere un adattamento e una mitigazione efficaci dei cambiamenti climatici.

Le temperature più alte e i modelli imprevedibili delle precipitazioni piovose causano un calo sostanziale della produttività e della qualità dei frutti. Per contrastare questi effetti, sono essenziali pratiche sostenibili e tecnologie adattive al clima, tra cui reti ombreggianti, applicazioni fogliari e varietà resistenti alla siccità.

Questo articolo presenta un elenco non esaustivo di risultati sperimentali di progetti condotti in Europa e identificati nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Reti ombreggianti nella gestione del vigneto

Le reti ombreggianti rappresentano uno strumento molto efficace per mitigare l'impatto del caldo estremo, riducendo l'esposizione solare e con essa il rischio di scottature per i grappoli d'uva. Benché l'installazione possa risultare costosa, le reti ombreggianti offrono un doppio vantaggio perché proteggono anche dalla grandine, sempre più frequente a causa del cambiamento del clima.

La presenza di reti riduce notevolmente la quantità di radiazione fotosinteticamente attiva (PAR/RAP*). Tale riduzione è sistematicamente proporzionale al grado di oscuramento della rete (fig. 1 in basso).

Fig. 1: Confronto della radiazione con e senza rete. Sensore posizionato sotto una rete nera con protezione al 75%, installata sul lato ovest della chioma (NR75-ovest). Sensore posizionato sopra il filare in un'area aperta (TEM 100%). Sensore posizionato nel fogliame sul lato ovest (TEM-ovest). *RAP- Rayonnement photosynthétiquement actif (in origine in francese).

Le reti ombreggianti hanno anche ritardato il processo di maturazione dell'uva di cinque giorni e questo aiuta a raggiungere una qualità ottimale del vino in presenza di temperature più elevate. Gli effetti sulla temperatura superficiale dei grappoli (quando la temperatura ambiente raggiunge il valore massimo) sono sistematicamente significativi: fino a 4°C in meno grazie alle reti. Il progetto ha dimostrato anche un aumento del ~20% dell'azoto assimilabile nei mosti, anche se i composti fenolici nei vini rossi sono, in alcuni casi, leggermente inferiori. I vigneti provvisti di reti hanno registrato un'alterazione della composizione degli acini, con livelli zuccherini più bassi e un'acidità maggiore, a vantaggio della stabilità e del sapore del vino. Inoltre, per quanto riguarda lo status idrico, le viti sotto le reti sono soggette a meno stress rispetto al controllo, quando il deficit idrico è marcato ($\delta^{13}C > -25$). Un altro vantaggio delle reti da sottolineare è la protezione dalla grandine [2].

Inoltre, il colore della rete può influenzare i parametri dell'acino e la produzione di vino [3]. Le reti bianche hanno ridotto in modo efficace le temperature degli acini sotto la luce diretta del sole e hanno ottimizzato l'accumulo di zucchero nell'uva (fig. 2). Questo risultato evidenzia il potenziale delle reti ombreggianti nell'adattamento del microclima del vigneto, offrendo flessibilità ai viticoltori nella mitigazione di specifici fattori di stress. La qualità e la resilienza della produzione di uva migliorano grazie a questi adattamenti, in linea con le esigenze della viticoltura moderna.

Nome	Aspezzamento	Ombreggiamento %
CON	Controllo	0
WHT	Bianco	30
LGR	Verde chiaro	8
DGR	Verde scuro	19
BLK	Nero	26

Fig. 2. Progetto RESILVINE, azienda agricola Ferghettina. La tabella riporta il colore della rete e la percentuale di ombreggiatura.

Applicazioni fogliari per la mitigazione dello stress

Le applicazioni fogliari rappresentano una strategia sempre più diffusa nella lotta alla siccità e al caldo. Si utilizzano sostanze come l'argilla caolinica, l'acido salicilico e l'acido abscissico per proteggere le viti dalle condizioni estreme.

Fig. 3. Uso del caolino in un vigneto di Marselan (Bodegas Enguera)

- **Caolino:** un minerale argilloso presente in natura, il caolino crea uno strato riflettente sulle foglie della vite che riduce la perdita di acqua per traspirazione e protegge dalla luce UV, in grado di ridurre fino a 5°C la temperatura delle foglie e dei

frutti. Degli esperimenti condotti in Spagna [4] (fig. 3) hanno rilevato che le viti di Marselan trattate con caolino al 3% e al 6% hanno mostrato un miglioramento dei livelli di tannini, dell'intensità del colore e della complessità aromatica - indicatori chiave della qualità del vino. Il caolino è stato nebulizzato due volte, prima dell'invasatura e tre settimane prima della vendemmia.

- **Acido salicilico (SA):** noto per la sua capacità di attivare i meccanismi di difesa delle piante, l'acido salicilico consente alle viti di resistere meglio agli stress ambientali. Uno studio condotto in Egitto [5] ha rilevato che si potrebbero fare due applicazioni di 3mM di SA in aprile e maggio come pratica di gestione finalizzata a migliorare la tolleranza allo stress idrico.
- **Acido Abscissico (ABA):** come fitormone fondamentale nella risposta alla siccità, l'ABA aiuta le viti a conservare l'acqua e a regolare i pattern di crescita in caso di scarsità d'acqua. Applicato durante i periodi siccitosi, l'ABA può modulare efficacemente la fisiologia della vite per ridurre al minimo la perdita di acqua, salvaguardando la salute della vite e la stabilità della resa. Applicazioni settimanali di 1 mM di ABA dal germogliamento alla vendemmia hanno migliorato la tolleranza delle foglie della vite alla radiazione solare UV-B forte (riducendo il danno ossidativo) [6].

Gestione del suolo con la copertura

L'aridocoltura combina tecniche diverse che limitano la necessità di irrigazione, migliorando la salute e la resilienza del suolo, soprattutto nelle regioni soggette a siccità. I metodi principali includono la pacciamatura, le colture di copertura e l'utilizzo di varietà di piante tolleranti alla siccità e sono finalizzati ad aumentare la ritenzione dell'umidità del suolo e a ridurre il fabbisogno idrico complessivo.

- **Colture di copertura:** le colture di copertura seminate tra i filari delle viti dopo la vendemmia sono fondamentali per migliorare lo stoccaggio dell'acqua nel suolo. Un esperimento condotto in vigneti dell'Italia nord-occidentale [7] ha esaminato le colture di copertura, dimostrando che terminando le colture di copertura in tarda primavera si aumenta la ritenzione di umidità del suolo fino al 10%, contribuendo così a soddisfare il fabbisogno idrico della vite nei periodi siccitosi. Tipi diversi di colture di copertura hanno prodotto risultati differenti: le colture di copertura a base di cereali hanno aumentato il tenore zuccherino dell'uva, mentre le colture di copertura a base di legumi hanno migliorato l'acidità e l'azoto disponibile. Questo approccio migliora la ritenzione idrica e favorisce altri servizi ecosistemici, come il sequestro del carbonio nel suolo, l'impollinazione e il controllo dell'erosione.
- **Pacciamatura:** diversi tipi di paccime organico e a base biologica, come i trucioli di legno, il compost di rifiuti verdi, la paglia e il telo di cellulosa, si sono dimostrati efficaci nel ridurre la temperatura del suolo, limitare l'evaporazione e conservare l'umidità. La pacciamatura migliora anche la struttura del suolo, l'attività microbica e lo stoccaggio del carbonio. Nelle stagioni particolarmente secche, il suolo dei vigneti pacciamati ha trattenuto fino al 20% in più di umidità rispetto a quelli senza paccime, riducendo il fabbisogno di irrigazione e stimolando la salute delle zone radicali.

Fig. 4: Umidità del suolo (%) a 15 cm di profondità per diversi pacciami esogeni morti sotto il filare, vendemmia 2023. Barre da sinistra a destra: suolo nudo, ostriche triturate, trucioli di legno di conifera, rifiuti verdi, copertura spontanea, feltro vegetale.

Gli andamenti climatici stagionali influenzano pesantemente l'efficienza delle tecniche di aridocoltura. Sebbene siano vantaggiose negli anni in cui l'acqua scarseggia, queste pratiche devono essere adattate con attenzione alle condizioni climatiche del momento, per massimizzare la ritenzione idrica del suolo e migliorare la tolleranza allo stress della vite.

Selezione di portainnesti tolleranti alla siccità

Scegliere varietà e portainnesti resistenti alla siccità rappresenta una strategia economicamente conveniente e sostenibile per migliorare la resilienza del vigneto. Alcuni portainnesti si adattano in modo naturale alle condizioni siccitose e presentano caratteristiche che sono essenziali nelle regioni soggette a periodi di siccità: un apparato radicale profondo, un efficiente assorbimento dell'acqua e tolleranza al calore. Tra i portainnesti resistenti alla siccità ampiamente diffusi ci sono 110 Richter, 140 Ru, 44-53M e SO4, ciascuno dei quali è stato selezionato per l'elevata capacità di estrazione dell'acqua e di limitare al massimo la perdita di acqua. Questi portainnesti influenzano la crescita della chioma della vite e l'efficienza nell'uso dell'acqua, assicurando una produzione costante anche in condizioni di aridità.

Conclusioni

La maggiore frequenza e intensità dei rischi climatici richiede un approccio su più fronti alla resilienza del vigneto. Integrando reti ombreggianti, applicazioni fogliari e pratiche di aridocoltura e selezionando varietà tolleranti alla siccità, i vigneti possono adattarsi in modo efficace all'aumento delle temperature e a periodi prolungati di siccità. Queste pratiche migliorano la resilienza e la produttività del vigneto e contribuiscono alla sostenibilità della produzione vinicola a fronte del cambiamento climatico.

Bibliografia e fonti

- [1] Progetto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/>
- [2] Progetto VITISAD, <https://www.youtube.com/watch?v=CRblHCA8V9M&t=1s>
- [3] Progetto RESILVINE, https://www.youtube.com/watch?v=ths_VsriU_I
- [4] Progetto COOPERATION PROJECTS GENERALITAT VALENCIANA, <https://www.youtube.com/watch?v=8hwEwlRn26o>
- [5] Mohamed, Y.I. (2020). Effect of foliar spraying of some antioxidants on growth and productivity of grapevines (*Vitis vinifera* L. cv. “Barany”) under semiarid region, Plant archives, 20(2), 8412-8418. [http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20\(6967\).pdf](http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20(6967).pdf)
- [6] Berli FJ, Moreno D, Piccoli P, Hespagnol-Viana L, Silva MF, Bressan-Smith R, Cavagnaro JB, Bottini R (2010). Abscisic acid is involved in the response of grape (*Vitis vinifera* L.) cv. Malbec leaf tissues to ultraviolet-B radiation by enhancing ultraviolet- absorbing compounds, antioxidant enzymes and membrane sterol Plant Cell Environ 33(1):1–10. doi:10.1111/j.1365-3040.2009.02044.x
- [7] Progetto LIFE DRIVE, <https://www.youtube.com/watch?v=V9Tg8B6SijY>

Melhorar a resiliência das vinhas: adaptação na agricultura de sequeiro a condições extremas de calor e seca

A região do Mediterrâneo está a sofrer alguns dos efeitos mais intensos das alterações climáticas na agricultura europeia, incluindo um aumento da frequência de eventos de calor extremo, secas, perda de biodiversidade e aumento das necessidades de água. Isto é particularmente preocupante para as culturas frutícolas perenes, como as vinhas, que cobrem áreas substanciais e são cada vez mais afetadas por estas alterações. Os agricultores estão a ajustar as suas práticas para fazer face à situação, mas muitas destas soluções continuam confinadas a regiões ou setores agrícolas específicos. O projeto [CLIMED-FRUIT](#) [1], financiado pela UE, está a trabalhar para colmatar esta lacuna através da recolha e partilha de práticas inovadoras e adaptadas às alterações climáticas de vários grupos operacionais (GO) agrícolas europeus, a fim de aumentar a resiliência e promover uma adaptação e mitigação eficazes às alterações climáticas.

O aumento das temperaturas e a imprevisibilidade dos padrões de precipitação estão a causar declínios substanciais na produtividade e na qualidade dos frutos. As práticas sustentáveis e as tecnologias adaptadas ao clima, incluindo redes de sombra, aplicações foliares e variedades resistentes à seca, são essenciais para contrariar estes efeitos. Este artigo apresenta uma lista não exaustiva de resultados experimentais de projetos realizados em toda a Europa e identificados no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Redes de sombra na gestão das vinhas

As redes de sombra são instrumentos muito eficazes para mitigar o impacto do calor extremo, reduzindo a exposição solar e, por conseguinte, o risco de queimaduras solares nos cachos de uvas. Embora a instalação possa ser dispendiosa, as redes de sombra proporcionam benefícios duplos ao protegerem contra o granizo, que é cada vez mais comum com a alteração dos padrões climáticos.

*Fig. 1: Comparação da radiação com e sem rede. Sensor colocado sob uma rede preta de com 75% de escurecimento instalada na face oeste da copa das árvores (NR75-oeste). Sensor colocado acima da linha numa área aberta (TEM 100%). Sensor colocado na folhagem do lado oeste (TEM-oeste). *RAP- Rayonnement photosynthétiquement actif (originalmente em francês).*

A presença de redes reduz consideravelmente a quantidade de radiação fotossinteticamente ativa (PAR/RAP*). Esta redução é sistematicamente proporcional ao grau de obscurecimento da rede (Fig. 1 abaixo).

As redes de sombra também atrasaram o processo de maturação das uvas em cinco dias, o que ajuda a obter uma qualidade ótima do vinho a temperaturas mais elevadas. Os efeitos sobre a temperatura da superfície dos cachos (quando a temperatura ambiente é mais elevada) são sistematicamente significativos: até 4 °C menos graças às redes. O projeto demonstrou igualmente um aumento de cerca de 20% do azoto assimilável nos mostos, embora os compostos fenólicos nos vinhos tintos tenham diminuído ligeiramente em alguns casos. As vinhas com redes registaram alterações na composição dos bagos, incluindo níveis mais baixos de açúcar e maior acidez, o que beneficia a estabilidade e o sabor do vinho. Além disso, no que diz respeito ao estado hídrico, as videiras sob rede estão sujeitos a níveis de stress inferiores em comparação com o controlo quando o défice hídrico é pronunciado ($\delta^{13}C > -25$). A proteção que a rede oferece contra o granizo é também uma vantagem que pode ser realçada [2].

Além disso, a cor da rede pode influenciar os parâmetros dos bagos e a produção de vinho [3]. As redes brancas diminuíram eficazmente as temperaturas dos bagos sob a luz solar direta e otimizaram a acumulação de açúcar nas uvas (Fig. 2). Esta constatação aponta para o potencial das redes de sombra no ajuste do microclima da vinha, oferecendo flexibilidade aos viticultores na mitigação de fatores de stress específicos. A qualidade e a resiliência da produção de uvas melhoram graças a estes ajustes, em conformidade com as exigências da viticultura moderna.

Nome	Lote	Sombra %
CON	Controlo	0
WHT	Branco	30
LGR	Verde-claro	8
DGR	Verde-escuro	19
BLK	Preto	26

Fig. 2. Projeto RESILVINE, exploração agrícola Ferghettina. A tabela mostra a cor da rede e a percentagem de sombra.

Aplicações foliares para mitigar o stress

As aplicações foliares têm sido cada vez mais adotadas como estratégia de combate à seca e ao calor, utilizando substâncias como a argila de caulino, o ácido salicílico e o ácido abscísico para proteger as videiras contra condições extremas.

Fig. 3. Utilização de caulino numa vinha em Marselan (Bodegas Enguera)

- **Caulino:** Sendo um mineral argiloso natural, o caulino cria uma camada refletora nas folhas da videira que reduz a perda de água através da transpiração e protege contra a luz UV, que pode diminuir a temperatura das folhas e dos frutos até 5 °C. Testes realizados em Espanha [4] (Fig. 3) revelaram que as videiras Marselan tratadas com caulino a 3% e 6% apresentaram melhores níveis de taninos, intensidade de cor e complexidade aromática - indicadores-chave da qualidade do vinho. O caulino foi pulverizado duas vezes, no pré-pintor e três semanas antes da colheita.
- **Ácido salicílico (SA):** Conhecido por ativar os mecanismos de defesa das plantas, o ácido salicílico permite que as videiras resistam melhor ao stress ambiental. Um estudo realizado no Egito [5] concluiu que duas aplicações com 3mM de SA em abril e maio poderiam ser utilizadas como prática de gestão para melhorar a tolerância ao stress hídrico.
- **Ácido abscísico (ABA):** Enquanto hormona vegetal central na resposta à seca, o ABA ajuda as videiras a conservar água e a ajustar os padrões de crescimento durante a escassez de água. Aplicado durante os períodos de seca, o ABA pode modular eficazmente a fisiologia da videira para minimizar a perda de água, mantendo a saúde da videira e a estabilidade da produção. As aplicações semanais de 1 mM de ABA, desde o abrolhamento até à colheita, melhoraram a tolerância das folhas da videira aos elevados níveis solares de UV-B (reduzindo os danos oxidativos) [6].

Gestão da cobertura do solo

A agricultura de sequeiro combina várias técnicas que limitam a necessidade de irrigação, melhorando a saúde e a resistência do solo, especialmente em regiões propensas à seca. Os principais métodos incluem a cobertura vegetal morta, as culturas de cobertura e a utilização de variedades de plantas tolerantes à seca, cada uma delas adaptada para aumentar a retenção de humidade no solo e reduzir as necessidades globais de água.

- **Cultura de cobertura:** As culturas de cobertura plantadas entre as filas de videiras após a colheita são cruciais para melhorar o armazenamento de água no solo. Uma experiência realizada em vinhas no noroeste de Itália [7] avaliou as culturas de cobertura, mostrando que o fim das culturas de cobertura no final da primavera aumentou a retenção de humidade no solo até 10%, apoiando as necessidades hídricas da videira durante os períodos secos. Os diferentes tipos de culturas de cobertura produziram vários resultados: as culturas de cobertura à base de cereais aumentaram o teor de açúcar das uvas, enquanto as culturas de cobertura à base de leguminosas aumentaram a acidez e o azoto disponível. Esta abordagem melhora a retenção de água e apoia outros serviços ecossistémicos, como o sequestro de carbono do solo, a polinização e o controlo da erosão.
- **Cobertura vegetal morta:** Diferentes tipos de coberturas orgânicas e de base biológica, como lascas de madeira, composto de resíduos verdes, palha e celulose tecida, provaram ser eficazes na redução da temperatura do solo, limitando a evaporação e conservando a humidade. A cobertura vegetal morta também melhora a estrutura do solo, a atividade microbiana e o armazenamento de carbono. Em épocas particularmente secas, os solos das vinhas com cobertura vegetal morta retiveram até 20% mais humidade do que os solos sem cobertura, reduzindo as necessidades de irrigação e promovendo zonas radiculares mais saudáveis.

Fig. 4: Humidade do solo (%) a 15 cm de profundidade para diferentes coberturas mortas exógenas sob a linha de videiras, vindima de 2023. Barras da esquerda para a direita: solo a descoberto, ostras trituradas, aparas de madeira de coníferas, resíduos verdes, cobertura espontânea, fetch vegetal

As tendências climáticas sazonais influenciam fortemente a eficiência das técnicas da agricultura de sequeiro. Embora benéficas em anos de escassez de água, estas práticas requerem uma adaptação cuidadosa às condições climáticas atuais para maximizar a retenção de água no solo e melhorar a tolerância da videira ao stress.

Seleção de porta-enxertos tolerantes à seca

A escolha de variedades e porta-enxertos resistentes à seca é uma estratégia económica e sustentável para aumentar a resistência da vinha. Certos porta-enxertos de videira estão naturalmente adaptados às condições de seca, apresentando sistemas de enraizamento profundos, uma absorção de água eficaz e tolerância ao calor, características essenciais em regiões propensas a períodos de seca. Os porta-enxertos resistentes à seca amplamente utilizados incluem o 110 Richter, o 140 Ru, o 44-53M e o SO4, cada um deles selecionado pela sua elevada capacidade de extração de água e pela capacidade de minimizar a perda de água. Estes porta-enxertos influenciam o crescimento da copa da videira e a eficiência do uso da água, permitindo uma produção consistente mesmo em condições áridas.

Conclusão

A frequência e a intensidade crescentes dos riscos climáticos exigem uma abordagem multifacetada da resiliência da vinha. Ao integrar redes de sombra, aplicações foliares e práticas agrícolas de sequeiro e ao selecionar variedades tolerantes à seca, as vinhas podem adaptar-se eficazmente ao aumento das temperaturas e às secas prolongadas. Estas práticas melhoram a resiliência e a produtividade das vinhas e contribuem para a sustentabilidade da produção de vinho face às alterações climáticas.

Bibliografia e fontes

- [1] Projeto CLIMED FRUIT, <https://climed-fruit.eu/pt/home-portugues/>
- [2] Projeto VITISAD, <https://www.youtube.com/watch?v=CRblHCA8V9M&t=1s>
- [3] Projeto RESILVINE, https://www.youtube.com/watch?v=ths_VsriU_I
- [4] PROJETOS DE COOPERAÇÃO Projeto GENERALITAT VALENCIANA, <https://www.youtube.com/watch?v=8hwEwLRn26o>
- [5] Mohamed, Y.I. (2020). Efeito da pulverização foliar de alguns antioxidantes no crescimento e produtividade da videira (*Vitis vinifera* L. vc. “Barany”) em região semiárida, Plant archives, 20(2), 8412-8418.
[http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20\(6967\).pdf](http://www.plantarchives.org/20-2/8412-8418%20(6967).pdf)
- [6] Berli FJ, Moreno D, Piccoli P, Hespanhol-Viana L, Silva MF, Bressan-Smith R, Cavagnaro JB, Bottini R (2010). O ácido abscísico está envolvido na resposta da uva (*Vitis vinifera* L.) cv. Tecidos foliares de Malbec à radiação ultravioleta-B, aumentando os compostos absorventes de ultravioleta, as enzimas antioxidantes e os esteróis de membrana. Plant Cell Environ 33(1):1-10. doi:10.1111/j.1365-3040.2009.02044.x
- [7] Projeto LIFE DRIVE, <https://www.youtube.com/watch?v=V9Tg8B6SijY>

CLIMED-FRUIT

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
AND MITIGATION FOR PERENNIAL
CROPS IN MEDITERRANEAN AREA

CONTACT

Institut Français de la Vigne et du Vin
Pôle Sud-Ouest

1920 Route de Lisle sur Tarn

81310 Peyroles

contact@climed-fruit.com